

INSON HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISHDA SUN'YI INTELLEKTNING AHAMIYATI

Ochilbekova Mahliyoxon Rustam qizi

Abu rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

Yurisprudensiya yo`nalishi 1-boshqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606565>

Soniya sayin shiddat bilan rivojlanib borayotgan XXI asr — texnologiyalar asri. Bugungi kunda deyarli barcha odamlar telefon, internet va turli gajetlarga bog'lanib qolgan. Kundalik hayotimizdagi vazifalarning aksariyatini elektron qurilmalar orqali bajarishga allaqachon ko'nikib ulguramiz. Insonlar endilikda kundalik yumushlarini, uy vazifalarini, hatto bugun ko'chaga chiqish-chiqmasligini ham sun'iy intellekt bilan maslahatlashadigan darajaga yetdi. Go'yo telefonsiz yoki internetsiz yashash mumkin emasdek tuyuladi.

Ammo, zamon qanchalik rivojlanmasin, inson muammo va tashvishlardan butunlay holi bo'lmaydi. XXI asrning eng yirik yutug'i — sun'iy intellekt esa ana shu muammolarning ko'piga yechim topishda insoniyatga yordam bermoqda. Sun'iy idrok bugungi kunda inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda: u ishlab chiqarish jarayonlarida ishlamoqda, restoranlarda xizmat ko'rsatmoqda, odamlarni davolamoqda, hatto hayotlarni qutqarmoqda. Ba'zi davlatlarda esa sudlov faoliyatining ayrim bosqichlari ham sun'iy intellekt yordamida amalga oshirilmoqda. Demak, insoniyat bu texnologiyani nafaqat qulaylik balki huquqiy yordam vositasi sifatida ham ko'ra boshladi.

Sun'iy intellekt (inglizcha — *Artificial Intelligence*, qisqacha *AI*) — bu inson aql-zakovatini taqlid qiluvchi, o'rganish, tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilishga qodir bo'lgan tizimlar majmuasidir.

Agar bundan 50 yil avval kimdir bu texnologiya inson hayotining ajralmas qismiga aylanadi desa, hech kim bunga ishonmagan bo'lardi. Biroq bugun sun'iy intellekt hayotimizga misli ko'rilmagan tezlikda kirib keldi va uni tubdan o'zgartirdi.

Hozirgi axborot asrida dunyo aholisi deyarli barcha ma'lumot va yangiliklarni izlashda sun'iy intellektdan foydalanadi. Forbes jurnalining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha insonlarning 66 foizi, ya'ni uchdan ikki qismi sun'iy intellektdan muntazam foydalanadi.

Demak, u endi oddiy savollarga javob beruvchi vosita emas — ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash va hatto huquqbuzarlikka qarshi kurashda ham keng qo'llanmoqda.

Xususan, AQShda sun'iy intellektdan yuridik yordam so'rovchilar soni ortib bormoqda. Ba'zi hollarda odamlar professional advokatlar o'rniga to'liq sun'iy intellekt xizmatlaridan foydalanmoqda. Buning sababi — sun'iy intellekt tez, aniq va iqtisodiy jihatdan arzonroq yechim taklif qiladi.

Masalan, Kaliforniyaning Long-Bich shahrida yashovchi Linn Uayt ko'chirish to'g'risidagi ish bo'yicha apellyatsiyani tayyorlashda ChatGPT va Perplexity'dan foydalangan. Natijada u ko'chirish qarorini bekor qildirdi va 70 ming dollardan ortiq jarima hamda qarzdorlikdan qutuldi. Qizig'i, avvalroq bu ishni yuritgan advokat yutqazgan edi.

Yana bir misol — Nyu-Yorklik Richard Xoffmann. U sobiq ish beruvchisiga qarshi fuqarolik ishida sun'iy intellekt yordamida himoya strategiyasini ishlab chiqdi va o'zini mustaqil himoya qildi.

Tadbirkor ayol Steysi Dennett esa ChatGPT yordamida 2 ming dollarlik qarzdorlikdan xalos bo'ldi. Sun'iy intellekt unga himoya nutqini tayyorlash, dalillarni tartiblash va sudga tayyorgarlik ko'rishda yordam berdi. Hatto ayol ChatGPTdan "Garvard universiteti huquq professori sifatida" o'z dalillarini tanqidiy tahlil qilib berishni so'ragan. Natijada mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga erishgan. Bu haqida *NBC News* xabar bergan.

Bunday holatlar dunyoda ko'plab kuzatilmoqda. Odamlar an'anaviy advokat xizmatlari o'rniga sun'iy intellektni tanlamoqda. Sababi — advokat yutqazgan taqdirda ham haq oladi, sun'iy intellekt esa tez, aniq va arzon.

Mamlakatimida Inson huquqlarini rivojlantirish uchun katta etibor qaratilyapti. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi (15aprel 2025) kunida birinchi o'qishda tasdiqlangan "Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish to'g'risida qonun loyihasi" misol qilib keltirish mumkin. Loyihaning maqsadi- SI texnologiyalarini qo'llashda shaxsiy ma'lumotlar, huquq va erkinliklar himoyasini ta'minlash, SI bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy maydonga kiritish.

Loyihaning muhim maqsadlari:

- SI texnologiyalari orqali yaratilgan axborot tizimlari- insonning hayoti, sog'lig'i, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa huquqlarga zid bo'lmasligi lozimligi;

- Insonning huquq va erkinliklariga aloqador qarorlarni qabul qilishda faqat SI tizimlarining xulosasiga tayanib qolmaslik tamoyili;

- SI texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsga doir ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berish yoki tarqatish uchun ma'muriy javobgarlik belgilanishi : ish qurollari musodara qilinishi, 15 sutkagacha ma'muriy qamoq, jarima (masalan, 37,5mln so'mgacha) kiritilgan

- Loyihada "sun'iy intellekt" tushunchasiga ta'rif kiritish, davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va maxsus vakolatli organning vazifalari nazarda tutilgan

Davlat idoralari tomonidan SI va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari qo'llanilganda jamoat huquqi tamoyillari qanday qo'llanilishi mumkinligi to'g'risidagi Sun'iy intellekt va Jamoat huquqi

(mualliflar: Breandon McGurk va Joe Tomlinson) haqidagi kitobini eslab o'tsak bo'ladi. Bunda SI ni davlat ishida qo'llash borasida so'z boradi.

Ushbu kitobning muhim jihatlari:

- SI va avtomatlashgan tizimlar davlat va jamoat xizmatlarida tobora keng qo'llanilmoqda- immigratsiya, ijtimoiy ta'minot, regulyatsiya, xavfsizlik, politsiya sohari. Kitob aynan shu jihatni huquqiy nuqtai nazardan tahlil qiladi;

- kitobda davlat organlari tomonidan SI orqali qabul qilinga qarorlar ustidan nazorat, huquqiy vakolatlar, odillik, inson huquqlari, tenglik huquqi kabilar muhokama qilingan;

- Boshqacha qilib aytganda kitob jamoat huquqi (public law) va SI kesishmasida joylashgan – ya'ni, "davlat nima qilib SI tizimini huquqiy jihatdan boshqarishi kerak?" degan savolga javob beradi.

Sun'iy intellekt insonlarga o'z huquqlarini mustaqil himoya qilish imkoniyatini kengaytirmoqda. Ilgari bunday natijaga erishish uchun yillab o'qish va tajriba talab etilgan bo'lsa, endi esa texnologiya yordamida oddiy fuqaro ham sud ishida o'zini muvaffaqiyatli himoya qila oladi.

Bu esa sun'iy intellekt inson huquqlarini amalga oshirishda ham ijobiy rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Albatta, u advokat yoki sudyaning o'rnini to'liq bosa olmaydi, biroq insonlarga o'z huquqlarini anglash va himoya qilishda katta yordam bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bugungi kunda insoniyatning eng yaqin hamrohi, maslahatchisi va yordamchisiga aylanmoqda. U inson huquqlarini ro'yobga chiqarish, adolatni ta'minlash va imkoniyatlarni kengaytirishda katta hissa qo'shmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Artificial Intelligence and Public Law". Breandan McGurk va Joe Tomlinson. Nashriyot:Hart Publishing (Bloomsbury)-2025-yil.
2. 2025-yil 15-apreldagi O'zbekiston respublikasi Qonunchilik Palatasining "Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish to'g'risida"gi qonun loyihasi.
3. "These people ditched lawyers for ChatGPT in court" October 8 ,2025 NBC NEWS by Jared Perlo and Angela Yang.
4. " New York woman wins court case with ChatGPT and gets out of debt " NBC NEWS .
5. "Sun'iy intellekt va Huquq:Imkoniyatlar , muammolar va Kelajak Istiqbollari " civil.uz